

АВИАЦИЯ ҚУРОЛЛАРИНИНГ ЯНГИ ИСТИҚБОЛЛИ ТУРЛАРИ

Кади́ров Мансур Мирзахаки́мович

Ўзбекистон Республикаси Харбий Авиация Институту

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11069539>

Аннотация: Ушбу мақоламда дунёнинг етакчи мамлакатларида мавжуд бўлган авиациясининг таҳлили ва ривожланиш истиқболлари, жанговар ҳаракатлар ҳудудларида қўлланилган энг замонавий авиация техникалари тўғрисида маълумотлар берилган.

Калит сўзлар: учиш, юқори, ўлчов, анжом, восита, қурилма, сақлаш, техника, мажмуа, ўқ-дорилар, техник хизмат кўрсатиш, дронлар, экипаж, учувчи, нимча.

СОПТЕР САМОЛЁТЛАРИ

Ушбу қурилмалар тахминан вертолёт катталигига эга, аммо у қадар шовқин ва тебраниш ҳосил қилмайди ва дронлар каби бошқарилади. Аирбус бир вақтнинг ўзида коптер асосида бир нечта лойиҳаларни ишлаб чиқмоқда.

Масалан, Ситяирбус - бу 4 кишилик салонга ва 120 км/соатгача тезликка эга бўлган ҳаво таксиси. Ваҳона лойиҳасида битта баланд йўловчини ҳаво баландлиги орқали паст баландликда олиб ўтиш режалаштирилган. Ушбу қурилмаларнинг двигателлари вертолёт ва машиналар каби табиатга кучли зарар етказмасдан электр энергияси билан ишлайди. Техник жиҳатдан, қурилмалар йўловчиларни ташиш учун аллақачон тўлиқ тайёр, аммо фойдаланишга топшириш маршрутлар ва паст баландликларда йўловчиларни ҳаво билан ташишни ҳисобга оладиган транспорт тизими йўқлиги сабабли кечиктирилмоқда. Париж транспорт бошқармаси Франция шаҳарлари ўртасида ҳаво таксиси йўналишларини яратиш билан жиддий шуғулланади, аммо тартибга

солиш, бундай саёҳатлар учун нархлар ва зарядлаш мосламалари билан сайтларни яратиш масалалари ҳал қилинмаган. Аирбус Хюндаи (учун автомобил ишлаб чиқиш билан), Тоёта (Скйдриве концепцияси билан) ва Хитойнинг “Эҳанг” компанияси каби ишлаб чиқарувчилар билан рақобатлашади. Шунингдек, Германияда э-воло томонидан ишлаб чиқарилган Волокоптер мавжуд. Ушбу қурилма таксининг ўзгариши эмаслиги билан ажралиб туради, ишлаб чиқувчилар маҳсулотни жисмоний шахсларга сотиш учун чиқаришни хоҳлашади. Айни пайтда ВС-1 ва ВС-200 тушунчалари мавжуд. Ушбу қурилмалар, Ситяирбусдан фарқли ўлароқ, ҳам литюм батареялар, ҳам гибрид электростанция томонидан "қувватланиши" мумкин. ВС-1 бир кишилик йўловчи мултикоптеридир. У биринчи парвозини 2011 йилнинг октябрида амалга оширди. ВС-200 - 18 двигателга эга икки кишилик мултикоптер. 2012 йилда қурилган ва 2016 йилда синов учувчиси томонидан синовдан ўтган.

КОНВЕРТОПЛАНЛАР

Эҳтимол, сиз ушбу қурилмаларни илмий-фантастик филмларда кўргансиз, аммо бу узоқ вақтдан бери хаёл эмас. Тилтротор - ўзгарувчан двигатель ҳолатига эга самолёт. Вертолёт каби учади (учиш-қўниш йўлаги керак эмас) ва ҳавода самолёт каби ҳаракатланади. Ушбу самолётларнинг асосий устунлиги уларнинг двигателлари бўлиб, улар 90 даражадан кўпроқ айланиш қобилиятига эга. Энг машҳури "америкалик" Белл В-22 Оспрей.

Айни пайтда, бу АҚШ денгиз пиёда корпусида хизмат кўрсатадиган ягона оммавий ишлаб чиқарилган тилтротор. Ушбу келишган одам ўзининг биринчи парвозини 1989 йилда амалга оширган ва 2007 йилда иш бошлаган.

Ушбу модел Роллс-Ройсе Т406 двигателлари билан жиҳозланган.

Двигателлардаги перванеллар аппаратни камроқ сақлаш учун катланабилар. В-22 таркибида 4 нафар экипаж аъзолари ва 24 десантчи бор; тезлиги 510 км / соат. Совет даврида бизникилар Мил конструкторлик бюросида худди шундай "ўйинчоқ" яратдилар. Қурилма вертолёт деб номланган. Ми-30 деярли тайёр эди, унинг чиқарилиши 80-йилларнинг иккинчи ярмига мўлжалланган эди. Бироқ, қайта қуриш йилларида лойиҳани амалга оширишнинг сўнгги босқичида тарк этишди. Лойиҳа 2012 йилда "ЕРА-100" номи остида иккинчи марта туғилган. Энди ЭРА оиласининг энг янгиси - Авиабике ЭРА. Шунингдек, Россиянинг вертолётлари холдинги учувчисиз тилтротор ВРТ30 ишлаб чиқарди ва Кронстадт гуруҳи ҳам ўз самолётининг версиясини таклиф қилди. Аммо ҳозирча тилтропланлар фақат ҳарбийлар учун ишлаб чиқилмоқда, чунки улар фуқаро авиациясида фойдаланиш учун жуда оғир.

ВЕРТИКАЛ УЧИШ ВА ҚЎНИШ САМОЛЁТЛАРИ

Аслида, қурилма олдингисига ўхшайди. У горизонтал парвоз режимида кўтарилишни яратадиган ташқи кўриниши (вертолётга қараганда кўпроқ самолётга ўхшаш), двигатель тури ва қатъий қанотнинг мавжудлиги билан фарқ қилади. Ушбу қурилмаларнинг двигателлари перванелда ҳаракатланмайди (конвер типланларда бўлгани каби), балки турбожетлар ёки турбопроплар. Биринчи Ғарб мисоли реактив қирувчи Германиянинг EWP ВЖ 101 эди. Дастур 1960 йилдан 1968 йилгача давом этган, аммо баъзи сабабларга кўра у ёпилган. Шунга ўхшаш ишланмалар инглизлар томонидан ҳам амалга оширилди. Ҳаккер Сидделей Ҳарриер вертикал учиш қобилиятига эга биринчи ҳужум самолёти АВ-8А ни яратди. Унинг ўрнини эгаллаган АВ-8Б яхши ҳаракат қилди ва парвознинг қисқа масофаси ва бомба юкланиш қобилиятининг пастлигига қарамай, АҚШ денгиз пиёда кўшинлари, Испания ва Италия денгиз кучлари томонидан ишлатилмоқда. Жинснинг давомчиларидан бири таниқли Ф-35

дир. Россияда бундай ўзгаришлар Германия ва Англияда тўнғич пайдо бўлишидан анча олдин бошланган. Руслар учун биринчи бўлиб вертикал парвозлар кашшофимиз Турболетнинг кўплаб элементларини ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқарилган Як-36 эди. Унинг издошлари Як-43 ва Як-201 эди. Аммо бу ҳали ҳам ҳарбий ривожланишдир ва биринчи фуқаролик лойиҳаси Германияда Лилиум Жет номи билан пайдо бўлган. Ишлаб чиқувчилар самолётни ҳаво таксиси сифатида ишга туширишга умид қилмоқда. Беш ўринли Лилиум биринчи марта 2019 йил май ойида ҳавога кўтарилди. Ушбу фуқаролик версияси фақат электр моторларида ишлаб чиқарилган ва учувчисиз ишлайди.

СУПЕРСОНИК САМОЛЁТ

Овоздан тез авиациянинг жадал ривожланиши ўтган асрнинг 50-60 йилларида содир бўлган. Бу вақтга келиб, учиш аппаратлари барқарорлиги ва бошқарилишининг асосий муаммолари ҳал қилинди, ҳар бир давлат парвоз тезлиги бўйича бошқалардан устун бўлишни хоҳлади. Ушбу соҳада кашфиётлар ҳарбий ва фуқаролик авиацияси учун ҳам амалга оширилди.

Фуқаро авиациясида фақат "Оқ оққуш" ва Англия-Франция Конкорд лақабли Ту-160 вужудга келган Ту-144ларимиз пайдо бўлди. Бироқ, фуқаролик даражасида овоздан тез учадиган самолётлар, гарчи улар оммавий ишлаб чиқаришга кирсалар ҳам, бозорда ўз ўрнини эгалламадилар. Уларга техник хизмат кўрсатиш, парвоз ва қўниш пайтида ҳосил бўлган шовқин даражаси ва йўловчилар ташиш қийин бўлган тезлиги транспорт воситаларининг кўп тарқалишига имкон бермади.

Тушунтириш керак: қанотни тозалаш қанчалик катта бўлса, самолётнинг аэродинамик хусусиятлари шунчалик соддалаштирилган. Масалан, юқори тезликда самолёт юқори қанотли супуришда учиши осонроқ бўлади, паст тезликда эса паст қанотли супуришни ушлаб туриш осонроқ бўлади (бу, айниқса, парвоз ва қўниш пайтида жуда муҳимдир). Фойда яхшиланган ишлов бериш ва юқори тезликни ўз ичига олади. Қанот бурчаги ўзгаради - кўтарилиш коэффинценти ҳам ўзгаради ва шунга мос равишда аэродинамик хусусиятлардан энг оқилона фойдаланилади. Бундай самолётларнинг таниқли намуналари Россиянинг Су-24 ва Американинг Ф-111 самолётлари. Бу ҳарбий самолётлар, аммо технология фуқаро авиатсиясида ҳам катта истиқболларга эга.

ЭКРАНОЛЕТ

Совет даврида у динамик самолёт сифатида танилган. Айни пайтда бу аэродинамик "экрэн" доирасида учадиган юқори тезликда ҳаракатланадиган транспорт воситаси - шунинг учун "экраноплан". Амалиёт принципи - бу фақат паст баландликларда яратилган кема ва унинг остидаги босимнинг фарқидир. Экраннинг таъсири (акс эттириш) аппаратдан эр/сув юзасига босимнинг ошиши натижасида юзата келади, бу акс этганда кемани ҳавога кўтариб, у эрда ушлаб туришга муваффақ

бўлади. Ушбу қурилманинг афзалликлари бир вақтнинг ўзида бир нечта омиллардир. Қисқа қанот автоуловни қулайроқ ва тежамкор қилади. Омон қолиш қобилияти юқори: материаллар самолёт каби стрессларни бошдан кечирмайди. Юқори тезлик (денгиз кемаларига нисбатан). Катта самарадорлик ва ташиш ҳажми. Ер, қор, муз ёки сув бўлсин, ҳар қандай сирт устида ҳаракат қилиш қобилиятига эга.

Ва ниҳоят, экраноплане учиш-қўниш йўлагига умуман эҳтиёж сезмайди. Кўпчилик бу сузиб юрадиган кема ва самолётнинг энг яхши фазилатларини бирлаштиради, деб ҳисоблайди. Ҳозирча экранопланлардан оммавий фойдаланишнинг асосий муаммоси уларнинг нотекис ер юзаси бўйлаб учиш йўлининг иложи йўқлигидир. Экранопланларнинг тарихи 20-асрнинг 20-йилларида бошланган. Кейинчалик экраноплан ғоясини ҳақиқатга айлантириш бўйича ишлар бошланди. Биринчидан, СССР Денгиз кучлари учун - экраноплан КМ. "Каспий Монстер" - Ғарб давлатлари самолёт номидаги қисқартмани шу тарзда декодлашди - 544 тонна массаси билан парвоз қилиши мумкин эди, бу рекорд бўлди, кейинчалик уни фақат АН-225 самолёти такрорлаши мумкин эди. Фақат 1990-йилларга келиб, Америка шунга ўхшаш нарсаларни яратишга ҳаракат қилди. Боеинг Пелисан деб номланган аэродинамик самолёт концепциясини тақдим этди. Энди Россияда Иволга ЭК-12П, С-90, Акуаглиде-5, Тунгус ва бошқалар каби экранопланлар кенг тарқалган.

КўПРОҚ ЭЛЕКТРОН САМОЛЁТ КОНСЕПЦИЯСИ

Замонавий самолётларда электроникалар қанчалик сиқилганлигини сезган бўлсангиз керак. Аммо бу чегара эмас. Барча самолёт қурилмаларини электрон аналоглар билан алмаштириш, биринчидан, авиакомпаниялар учун ишлаб чиқариш ва техник хизмат кўрсатишда иқтисодий жиҳатдан фойдалидир, иккинчидан, ундан фойдаланиш

экологик жиҳатдан қулайроқдир. Фуқаро авиалайнерларининг ёнилғи тизимининг электр тескари, электр узатгичларига келиши ва эрдаги самолётни бошқариш, яъни электр тортиш воситаси билан қўниш механизмини бошқариш бўйича лойиҳалар энг долзарбдир. Бундан ташқари, кўплаб моделлар (асосан хусусий фуқаролик авиацияси) бутунлай электр тортишида ишлаб чиқилган.

Бундай мисоллардан бири - Аирбус компаниясининг ривожланиши.

Ҳозир муҳандислар электр самолётларининг батареясининг ишлаш муддатини узайтириш устида ишламоқдалар.

Хулоса қилиб айтганда ҳозирги таҳликали замонда энг охирги русимдаги самолёт ва вертолётларни ҳарид қилиш ва авиацияни ривожланишига татбиқ этиш лозим деб ўйлайман.

Адабиётлар:

1. Энциклопедия с дополненной реальностью самолеты и вертолеты, издательства АСТ. (В.В.ЛИКСО, Б.Б ПРОКАЗОВ). Россия-2017.
2. Ривожланган давлатларининг ҳаво транспорти (самолёт ва вертолёт) лари тўғрисидаги эслатмалар тўплами. ЎР ҚК Академияси -2014 йил. II-нашри.

